

Nuestra sociedad siempre se ha mantenido en constante evolución, sin embargo, en las últimas décadas el desarrollo de la tecnología, se disparó como nunca antes en nuestra historia, lo que ha provocado que las normas que la regulan tranten de alcanzar esta gran revolución informática.

En el capítulo del libro que nos compete se comienza redactando el surgimiento del concepto de Derecho a la Privacidad, a finales del siglo XIX, para avazar al manejo de datos personales con el que contamos hoy en día. Si bien la legislación se ha ido actualizando para adecuarse a las nuevas necesidades tecnológicas que enfrentamos, aún se dejan ver muchos vacíos en ella, pues estamos ante una necesidad de regulación relativamente nueva.

El uso inadecuado de los datos personales brindados de forma voluntaria, para cualquier fin, es lo que ha llevado a las autoridades a poner inevitablemente los ojos en la regulación necesaria (y en muchos casos inexistente), sobre la protección de datos personales. El uso de redes sociales ha generado (a opinión personal), que muchos se sientan con “el derecho de saber” información sobre otro, pues al ser “público” no tendría nada de malo utilizar cierta información, que debería de ser tratada con mayor cuidado (como lugar de trabajo, fechas de nacimiento, parentescos, etc. Que están a la vista del mundo en muchos de los perfiles en redes).

Actualmente existen leyes y convenios con el unico objetivo de proteger y resguardar los datos personales de millones. Por su parte México, cuenta con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares la cual se rige bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y legitimidad para un manejo adecuado de los datos personales. El Derecho a la protección de nuestros datos es un derecho fundamental que requiere de una regulación firme, con limites definidos. Creando un equilibrio entre la protección de datos personales y a su vez el flujo de la información necesaria.

La OCDE tiene principios de privacidad que permiten que este equilibrio sea posible, gracias a que las leyes internacionales, así como las nacionales los han adpotado, permitiendo que en los tribunales se decida en base a estos principios cuyo fin es homologar la normativa internacional, así como asegurar el uso correcto de la información personal. Contamos tambien con los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), que existen para que se garantice la protección de la información personal, que los datos personales, no se comercialicen ni vulneren. A que sean usados unicamente con los fines que fueron establecidos desde el inicio dentro de un aviso de privacidad.

Sin duda alguna estamos ante un gran desafío: el flujo transfronterzo de información. En nuestra sociedad globalizada nuestros datos personales cruzan los limites de nuestro territorio nacional. Sin que nos percatemos de ello, se nos vulnera un derecho humano. Al enfrentarnos a algo muy reciente es normal que existan vacios en la legislación, pues la tecnología y la forma de comunicarnos avanza más rapido de lo que puede ser estudiado realemnte para curbir las carencias normativas con las que se cuenta para su regulación.

En conclusión este capítulo nos deja más que claro que estamos ante una advertencia. Que el mal manejo de nuestros datos, es real. Que no por ser algo “no palpable” no existe y que incluso en el mundo del internet tenemos el derecho a nuestra privacidad. Hay que crear conciencia sobre el verdadero impacto que el mal uso de estos datos tiene en nuestra vida. Que es una materia que debe regularizarse con la seriedad que se le da a cualquier otra, que sí, es un terreno desconocido y es por esto que limitarlo para la garantía de nuestros derechos es más importante. Sin la protección de datos nos encontramos vulnerables ante el mundo, dándole la capacidad a cualquier persona allá afuera de utilizarlos a su antojo. Es indispensable que muy pronto se les de a las instituciones encargadas de proteger nuestra información el presupuesto y fortaleza jurídica necesarias para la defensa y protección de nuestra privacidad.

BILIOGRAFÍA

LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.

Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. (2020). DATA PROTECTION COMMISSIONER V. FACEBOOK IRELAND LTD Y MAXIMILLIAN SCHREMS (ASUNTO C-311/18), SENTENCIA DE 16 DE JULIO DE 2020. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0311>